

**BIOLOGIK TO‘QIMALAR VA SUYUQLIKLARNING O‘ZGARMAS
TOKDA ELEKTR OTKAZUVCHANLIGI**

Toshtemirova Qandolatxon

O‘zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo‘rg‘ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

“Biofizika” fani o‘qituvchi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada biomexanika bo‘limi biologik to‘qimalarning xossalarini tirik organizm ishini ta‘minlovchi muhim fizikaviy jarayonlarni ochib bergan. Termodinamika bo‘limida biologik sistemalar termodinamikasi, gemodinamika bo‘limida qonning oqish mexanizmi, yurakning ishlashi kabi muhim jarayonlarni o‘rganilgan. Elektr tokiga bag‘ishlangan bo‘limda tirik organizmga elektr tokining salbiy va ijobiy ta‘sirlari keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: biofizika, elektr, magnit, amlatuda, organizm, to‘qima, davolash

Biologik to‘qimalar va organlar har xil elektr qarshiliklaridan iborat bo‘lib, turli tuzilishga ega. Ularning qarshiliklari elektr toki ta‘sirida o‘zgarishi mumkin. Bu hol tirik biologik sistemalar qarshiliklarini o‘lchash ishini qiyinlashtiradi. Bevosita tana ustiga qo‘yilgan elektrodlar orasida turgan organizmning ayrim uchastkalarining elektr o‘tkazuvchanligi teri va teri osti qatlamlarining qarshiligiga bog‘liq. Organizm ichida tok asosan qon va limfatik tomirlar, muskullar, nerv ustunlarining qobiqlari bo‘yicha tarqaladi, terming qarshiligi o‘z navbatida, uning holati, qalinligi, yoshi, namligi va hokazoga ko‘ra aniqlanadi. To‘qima va organlarning elektr o‘tkazuvchanligi ularning funksional holatiga bog‘liq, demak, undan diagnostik ko‘rsatkich sifatida foydalanish mumkin. Masalan, yallig‘lanish vaqtida hujayralar shishganda, hujayralararo birlashmalarning kesimlari kamayadi va elektr qarshiligi kattalashadi. Ko‘p terlashga sabab bo‘ladigan fiziologik

hodisalar teri elektr o'tkazuvchanligining ortishi bilan birga kuzatiladi va h.k. Organizmdagi turli to'qimalar va suyuqliklarning solishtirma qarshiliklari jadvalda keltirilgan. Orqa miya suyuqligi 0, 55 Yog` to'qimasi 33, 3 Qon 1, 66 Quruq teri 105 Muskullar 2 Suyak-pardasiy suyak 107 Miya va nerv to'qimasi 14, 3

GAZLARDA ELEKTR RAZRYAD. AEROIONLAR VA ULARNING DAVOLASH-PROFILAKTIK TA`SIRI

Faqat neytral zarrachalardan iborat bo'lgan gaz izolyatordir. Agar uni ionlashtirsak, u elektr o'tkazuvchan bo'ladi. Gaz molekularini, atomlarini ionlashtirish qobiliyatiga ega bo'lgan har qanday qurilma, hodisa, faktor ionizator deb ataladi. Yorug'lik, rentgen nurlari, alanga, radiaktiv nurlanish va boshqalar ionizator bo'la oladi. Havoda elektr zaryadini unda qutbli suyuqliklarni, ya'ni molekulari doimiy elektr dipol momentiga ega bo'lgan suyuqliklarni purkab yuborish yo'li bilan ham hosil qilish mumkin. Masalan, havoda parchalanganda suv zaryadlangan tomchilarga bo'linib ketadi. Kattaroq tomchilar zaryadining ishorasi (toza suv uchun musbat) juda mayda-mayda zarrachalar zaryadining ishorasiga qarama-qarshidir. Katta tomchilar nisbatan tez cho'kadi va havoda suvning manfiy zaryadlangan zarrachalari qoladi. Bunday hodisalar fontan yaqinida kuzatiladi. Erda tabiiy ionizatorlar ta'sirida asosan tuproqdagi va gazlardagi radioaktiv moddalar va kosmik nurlanishlar ta'sirida— havoda doimo muayyan miqdorda ionlar hosil bo'ladi. Havodagi ionlar va elektronlar neytral molekulariga, muallaq turgan zarrachalarga birikib, ko'proq murakkab bo'lgan ionlarni vujudga keltirishi mumkin. Atmosferadagi bunday ionlarga aeyroionlar deyiladi. Ular faqat ishoralari bilan emas, massasi bilan ham farqlanadi. Ular shartli ravishda engil (gaz ionlari) va og'ir muallaq turgan zaryadlangan zarrachalar (chang, nam va tutun zarrachalari) ionlarga bo'linadi. Og'ir ionlar organizmga zararli ta'sir etadi. Engil va asosan manfiy aeyroionlar foydali ta'sir qiladi. Ulardan asosan bemorlarni davolash uchun foydalaniladi (aeyroionoterapiya). Tabiiy sharoitda havoda ionlanish yuqori bo'lgan (tog'lar,

sharshara va hokazo) joylarda bemorlaming turishi bilan bog`liq bo`lgan tabiiy ayeroionoterapiyani maxsus qurilmalar ayeroionizatorlar yordamida o`tkaziladigan sun`iy ayeroionoterapiya bilan almashtirish mumkin. Biroq sun`iy ayeroionoterapiya davolash maqsadida ishlatilganda organizmga zarar keltirmaydigan bo`lishi kerak. Uning turlaridan biri elektrostatik dush (franklinizatsiya)dir. Franklinizatsiya vaqtida yuqori kuchlanishli (50 kV gacha) doimiy elektr maydon ishlatiladi. Bu vaqtda hosil bo`ladigan ayeroionlar va ozgina azon davolash ta`sirini ko`rsatadi. Franklinizatsiya umumiy va mahalliy davolash tadbirlari shaklida o`tkaziladi. Umumiy franklinizatsiya vaqtida bemor izolyatsiyalangan metall plastinkali yog`och kursida o`tiradi, metall plastinka apparatning musbat qutbiga ulanadi. Bemor boshining tepasiga 10-15 sm masofada,, o`rgimchak“ shaklidagi elektrod joylanadi, bu elektrod apparatning manfiy qutbiga ulanadi.

MAGNIT MAYDON. AMPER QONUNI.

Magnit maydoni deb materiyaning shunday ko`rinishiga aytiladiki, u tufayli maydonga joylashtirilgan harakatlanuvchi elektr zaryadlariga va magnit momentiga ega bo`lgan boshqa qismlarga kuch ta`sir etadi. Magnit maydoni elektromagnit maydonning shakllaridan biridir. Tokli o`tkazgichga ta`sir qiluvchi kuch – Amper kuchi deb ataladi. Amper kuchi tokli o`tkazgich uzunligiga, undan o`tayotgan tok kuchiga va unga ta`sir qiluvchi magnit induksiyasiga bog`liq: $F=B \cdot I \cdot l \cdot \sin\alpha$ Bitta zaryadli zaryadga ta`sir qiluvchi kuch esa Lorens kuchi deyiladi: $F=q \cdot b \cdot v \cdot \sin\alpha$ Magnit maydoni magnit momentiga ega boigan zarrachalarning oriyentatsiyasiga ta`sir qiladi, natijada modda magnitlanadi. Moddaning magnitlanish darajasi magnitlanganlik vektori bilan xarakterlanadi. Magnetiklar asosan uchta sinfga bo`linadi: paramagnetiklar, diamagnetiklar va ferromagnetiklar. Ularning har bining o`ziga xos tipdagi magnetizmi mavjud: paramagnetizm, diamagnetizm va ferromagnetizm. 1) Diamagnetiklarning ko`pchilik atomlari xususiy magnit momentlariga ega bo`lmay, ularning magnit

momentlari tashqi maydon taʼsirida vujudga keltiriladi. diamagnetiklar uchun magnit singdiruvchanlik 1). Paramagnetiklarga kislorod, alyuminiy, platina va ishqor hosil qiladigan metallar kiradi. 3) Ferromagnetizm – paramagnetizmning chegara holi hisoblanadi. μ Ferromagnetiklar – kuchli magnetiklar hisoblanib ($\gg 1$), oʻz-oʻzidan magnitlanib qolishi mumkin. Hattoki tashqi magnit maydoni boʻlmaganda ham ular magnitlanish qobiliyatiga ega boʻladilar. Organizm toʻqimalari suvga oʻxshab maʼlum darajada diamagnitdir. Biroq organizmda paramagnit moddalar, molekulalar va ionlar ham mavjud. Organizmda ferromagnit zarrachalar yoʻq. Organizmda hosil boʻladigan biotoklar kuchsiz magnit maydonlarining manbaidir. Baʼzan bunday maydonning induksiyasini olchash mumkin. Masalan, yurakning magnit maydoni induksiyasining vaqtga bogʻliqligini yurak biotoklarining qayd qilish asosida diagnostika metodi — magnitokardiografiya yaratilgan. Magnit maydoni oʻz ichidagi biologik sistemalarga taʼsir qiladi. Bu taʼsimi biofizikaning magnitbiologiya deb ataluvchi boʻlimi oʻrganadi.

OʻZGARUVCHAN TOK

Vaqt oʻtishi bilan yoʻnalishi va qiymati oʻzgarib turadigan elektr tokiga oʻzgaruvchan tok deyiladi. Agar oʻzgaruvchan tok zanjiriga kondensator, induktiv gʻaltak va rezistor (omik qarshilik) ketma-ket ulansa, zanjirning toʻla qarshiligi quyidagicha topiladi: $Z = \sqrt{R^2 + (XL - XC)^2}$ Zanjirdagi omik qarshilik – aktiv qarshilik, sigʻim va induktiv qarshilik esa, reaktiv qarshilik deyiladi Induktiv qarshilik quyidagicha topiladi: $XL = \omega L$, bunda $\omega = 2\pi\nu$ Sigim qarshilik quyidagicha topiladi: $XS = 1/\omega S$

ORGANIZM TOʻQIMALARINING TOʻLA QARSHILIGI (IMPEDANSI).

REOGRAFIYANING FIZIK ASOSLARI

Organizm toʻqimalari oʻzgarmas tokdan tashqari oʻzgaruvchan tokni ham oʻtkazadi. Organizmda induktiv gʻaltakka oʻxshagan sistemalar yoʻq, shuning uchun induktivligi nolga yaqin. Biologik membranalar va demak, butun organizm

sig'im xossalarga ega, shu tufayli organizm to'qimalarining impedansi faqat Om va sig'im qarshiliklari bilan belgilanadi. Biologik sistemalarda sig'im elementlarining mavjudligi tok kuchining qo'yilgan kuchlanishdan faza bo'yicha oldinda bo'lishi bilan tasdiqlanadi. Ekvivalent elektr sxemalardan foydalanib, to'qimalarning Om va sig'im xossalari modelini yasash mumkin. Ulardan ba'zi birlarini ko'rib chiqamiz (6.3- rasm). 6.3- a rasmda tasvirlangan sxema uchun impedansining chastota bog'lanishini $L = 0$ bo'lganda quyidagini olish mumkin: $Z = \sqrt{R^2 + 1/(C \cdot \omega)}$ (6.40)) bo'lganda sxema tajriba bilan muhim $\omega \rightarrow 0$ ($Z \rightarrow \infty$) Grafikdan ko'rinadiki, ω qarama-qarshilikka ega. Chunki, bunda qarshilik doimiy tokda cheksiz katta (!?) bo'lib qolmoqda. Bu 6.3-§da keltirilgan qiymatlarga ziddir. bo'lganda tajribaga to'g'ri $\omega \rightarrow \infty$ Ekvivalent elektr sxema (6.3- b rasm) ω kelmaydi. Haqiqatan ham katta chastotada biologik to'qimalar qarshilikka ega boladi. Birinchi ikki modelning qo'shilishidan hosil bo'lgan ekvivalent elektr sxema 0 da sxema qarshiligini, qarshiliklarni $\rightarrow X_c \propto \omega$ eng qulay sxemadir (6.3- rasm) ω parallel ulash qoidasidan topish mumkin: $R = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$ Impedansining chastotali bog'lanishi organizm to'qimalarining hayot qobiliyatini baholashga imkon beradi, buni organ va to'qimalarni kesib boshqa joyga ulashda (transplantatsiya qilishda) bilish muhimdir. Buni grafikda ko'rsatamiz (6.4- rasm). 6.4- rasm. To'qima impedansining chastotaviy bog'lanishi. Bunda 1 - egri chiziq sog', normal to'qima uchun, 2- egri chiziq o'lik — suvda qaynatib o'ldirilgan to'qima uchun. O'lik to'qimada membranalar buzilgan bo'lib, "tirik kondensator" va to'qima faqat Om qarshilikka ega bo'ladi. Impedansining chastotaviy bog'lanishidagi farq sog' va kasal to'qimalarda ham hosil bo'ladi. Tok va kuchlanish orasidagi fazalar siljish burchagi to'qimaning sig'im xossalari haqida ham ma'lumot berishi mumkin. Organizm to'qimalarining impedansi ularning fiziologik holatiga ko'ra ham aniqlanadi. Jumladan, tomir qonga to'lganda impedans yurak-tomir faoliyatiga ko'ra o'zgaradi. Yurak faoliyati jarayonida to'qimalar impedansi o'zgarishini qayd qilishga asoslangan diagnostika uslubi

reografiya (impedanspletizmografiya) deyiladi. Bu usul yordamida bosh miya (reoensefalogramma), yurak (reokardiogramma), magistral tomirlar, o'pka, jigar va qo'l-oyoqlarning reogrammalari olinadi. O'lchash odatda 30 kHz chastotalarda ko'prik sxemasi bo'yicha olib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.M.I.Bazarbayev, I.Mullajonov, X.J.Raximova, F.B.Nurmatova, U.M.Abdujabborova, A.Z.Sobirjonov, I.Sh.Saidnazarova Biofizika Toshkent 2017 yil
- 2.Paul Davidovits. Physics in Biology and Medicine. Fourth Edition, 2013
- 3.Andrey B. Rubin. Fundamentals of biophysics. Second Edition, 2014
- 4.A.N.Remizov Tibbiy va biologik fizika. T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi". 2005

